

УДК 332.1
**РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК
(R&D) В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАЗАХСТАНА (НА ПРИМЕРЕ
КАРАГАНДИНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА)**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

FAYEZ WAZANI ABDUL WALID

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

ПЕТРОВСКАЯ АСИЯ СТАНИСЛАВОВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается роль университетов Казахстана, в частности Карагандинский индустриальный университет, в формировании устойчивой энергетики через образовательную, научно-исследовательскую (R&D) и инновационную деятельность. Проведен анализ институциональной среды, влияния университетских исследований на энергетический сектор. Представлены таблицы, расчет эффективности и направления развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, энергетика, университеты, R&D, Казахстан, ВИЭ, инновации.

Устойчивая энергетика представляет собой систему производства и потребления энергии, обеспечивающую удовлетворение текущих потребностей без ущерба для будущих поколений [1]. Для Республики Казахстан данный вопрос является стратегически важным, что обусловлено высокой зависимостью энергетики от угольной генерации, а также необходимостью перехода к низкоуглеродной экономике и обеспечения энергетической безопасности [2]. Дополнительно отмечается рост инвестиций в возобновляемые источники энергии, что подтверждает актуальность трансформации энергетического сектора [3].

В этих условиях университеты выступают ключевыми субъектами формирования инновационной среды, обеспечивая подготовку кадров, проведение научных исследований и внедрение технологий.

Современные университеты функционируют в рамках модели «тройной спирали», включающей взаимодействие науки, бизнеса и государства [4]. Их ключевая роль заключается в генерации знаний и развитии научно-исследовательских разработок (R&D), которые являются основой технологических инноваций. Согласно исследованиям, развитие энергетических технологий напрямую зависит от уровня инвестиций в научные исследования и скорость их внедрения в экономику [5].

Научно-исследовательская инфраструктура Казахстана включает специализированные институты и университеты, среди которых значимую роль играет Казахский научно-исследовательский институт энергетики имени Ш. Ч. Чокина [6]. Крупные университеты, такие как Satbayev University, обеспечивают подготовку инженерных кадров и развитие прикладных исследований в области энергетики [7].

Кроме того, образовательные программы в области возобновляемой энергетики активно развиваются, например, в Казахстанско-Немецком университете, где реализуются магистерские программы по ВИЭ [8].

Важным этапом институционального развития стало создание Института энергетики будущего, направленного на развитие инновационных технологий и научных исследований.

Карагандинский индустриальный университет играет важную роль в подготовке специалистов для промышленного и энергетического сектора региона. Его участие в ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

международных инициативах, таких как программы устойчивой энергетики Европейского Союза, способствует интеграции в глобальную научную среду [9].

Научные исследования университета направлены на повышение энергоэффективности промышленных предприятий, снижение выбросов и внедрение цифровых технологий управления энергосистемами.

Особое значение имеет взаимодействие университета с промышленными предприятиями, что обеспечивает практическую реализацию научных разработок.

Развитие устойчивой энергетики невозможно без активного внедрения научно-исследовательских разработок. Основные направления включают: развитие возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, цифровизацию энергосистем. Исследования показывают, что применение энергоэффективных технологий, таких как тепловые насосы, позволяет существенно снизить энергопотребление и выбросы парниковых газов [10].

Несмотря на положительную динамику, развитие устойчивой энергетики в Казахстане сталкивается с рядом проблем: недостаточный уровень финансирования научных исследований, слабая коммерциализация разработок, ограниченная интеграция науки и промышленности. Эти проблемы замедляют внедрение инновационных решений и требуют системного подхода к их решению [2]. Распределение инновационных грантов в Республике Казахстан осуществляется на конкурсной основе с обязательным прохождением независимой научной и финансово-экономической экспертизы. Рассмотрение заявок и принятие решений о выделении грантов проводится на заседаниях Национального научно-технического совета, что обеспечивает прозрачность процедур и объективность отбора. К числу основных направлений государственной поддержки относятся коммерциализация научных результатов, развитие наукоёмких производств, внедрение передовых технологий и поддержка молодых исследователей [11]. Данные меры направлены на формирование устойчивой инновационной среды и стимулирование притока инвестиций в прикладную науку.

Механизмы государственной поддержки инновационного сектора в контексте развития национальной инновационной системы Казахстана ориентированы на создание комплексной экосистемы, объединяющей науку, образование и бизнес. Важнейшим элементом этой системы выступают высшие учебные заведения, которые обеспечивают подготовку кадров, проведение прикладных исследований и трансфер технологий в реальный сектор экономики.

С учётом текущих тенденций развития национальной инновационной системы, существенное внимание уделяется участию университетов в осуществлении государственной научной политики и укреплении инновационной инфраструктуры [12].

Ведущие казахстанские университеты активно участвуют в конкурсах научных программ, расширяя спектр исследовательских направлений и укрепляя партнёрство с промышленными предприятиями [13].

Одним из показательных примеров эффективности реализуемых мер государственной поддержки и действующих механизмов грантового финансирования является деятельность НАО «Карагандинский индустриальный университет» (далее – НАО «КарИУ») – одного из ведущих технических вузов Центрального Казахстана, обладающего прочными традициями инженерного образования и прикладной науки. Университет демонстрирует системный подход к развитию научно-исследовательской деятельности, опирающийся на институциональную стратегию, направленную на: интенсификацию научных исследований и развитие исследовательских школ; интеграцию цифровых и экологически устойчивых технологических решений; расширение международного академического сотрудничества и участие в глобальных сетях знаний.

Кроме того, НАО «КарИУ» активно участвует в программах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, в том числе в проектах по коммерциализации научных разработок и созданию научно-образовательных центров [14].

Результаты грантовой деятельности вуза свидетельствуют о росте научного потенциала, укреплении исследовательской инфраструктуры и повышении роли университета в формировании инновационной экосистемы региона.

В рисунке 1 отражены результаты участия Карагандинского индустриального университета в конкурсах на грантовое финансирование научных и (или) научно-технических проектов в 2022-2025 годах, что позволяет оценить динамику развития исследовательского потенциала и эффективность использования государственных грантов.

№ ИРН №	Название проекта	Научный руководитель	Объем финансирования	№ договора	Общий объем финансирования, тенге	
2022 год						
Конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы						
1	AR14869080	Разработка и исследование инновационного способа прокатки с минорсисом, обеспечивающего получение высококачественного толстого листа из цветных металлов и сплавов	Панин Евгений Александрович	54 040 614,0	№285/30-22-24 от 18.10.2022	54 040 614,0
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2022-2024 годы						
1	AR13068023	Исследования и разработка технологии обработки стали комплексной легитурой Fe-Si-Mn-Al	Келаманов Бауржан Сатыбалдыулы	73 076 312,21	№78-КМУ3 от 20.05.2022	120 955 129,21
2	AR13067723	Разработка теоретических основ реализации инновационных совместных процессов деформирования цветных металлов и сплавов с целью получения ультрамелкозернистой структуры	Панин Евгений Александрович	47 878 817,0		
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту «Жас галым» на 2022-2024 годы						
1	AR13268863	Исследование раскислительной способности нового комплексного раскислителя при выплавке полуспокойных и спокойных марок сталей	Жунисалиев Талгат Токашұлы	18 500 001,30	№154/ЖГ-1-22-24 от 21.06.2022	18 500 001,30
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы						
2	AR14972699	Исследование влияния высокозольных каменных углей на технологические показатели выплавки углеродистых марок ферросплавов	Куатбай Ербол Куатбайұлы	18 961 644,0	№296/ЖГ-2-22-24 от 20.10.2022	34 822 036,0
3	AR14972831	Исследование структуры и свойств экспериментальных алюмоматричных композитов, армированных карбидами металлов и отходами кремниевого производства	Абишенов Максат Жарылгасыно вич	15 860 392,0		
4	AR15473350	Разработка информационно-цифровых принципов управления и контроля качества металлопродукции	Ахметова Гульжайнат Есенколовна	17 185 981,0	№364/ЖГ-3-22-24 от 11.11.2022	36 127 169,0
5	AR15473081	Разработка комплексной технологии производства дорожно-строительных материалов на основе отходов доменного производства	Кунаев Вячеслав Александрови ч	18 941 188,0		
2023 год						
Конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы						
1	AR19676974	Разработка и исследование влияния совмещенной технологии радиально-сдвиговой протяжки и волочения на свойства прутков из углеродистой стали	Волокитина Ирина Евгеньевна	62 444 496,00	№156-КМУ4 от 17.05.2023	207 375 185,0
2	AR19676903	Разработка инновационной технологии скручивания в равноканальной ступенчатой матрице с последующим волочением	Волокитин Андрей Валерьевич	69 082 896,00		
3	AR19678263	Рациональное использование техногенных отходов металлургических производств	Романов Виктор Иванович	88 876 643,00		
4	AR19674502	Разработка и исследование технологичного способа реализации интенсивных сдвиговых деформаций при прокатке в калиброванных валках	Ногаев Кайрош Абилович	70 850 187,50		
5	AR19677907	Исследование влияния микро/наночастиц, промышленных отходов и сливга на качество металлических заготовок для машиностроения	Ашкеев Жасулан Аманжолович	73 166 380,00		
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2023-2025 годы						
1	AR19576369	Повышение прочностных и эксплуатационных свойств проволоки из эвтектичной хромоникелевой стали термомеханической обработкой	Волокитина Ирина Евгеньевна	62 635 212,00	№156-КМУ4 от 17.05.2023	207 375 185,0
2	AR19579175	Исследование процесса селективного восстановления железа водородным газом из окислительных руд с высоким содержанием фосфора	Ержанов Алмас Сатыбалдиеви ч	69 740 000,00		
3	AR19577218	Исследование и разработка высокоэффективных технологий переработки техногенных отходов, образующихся при производстве хромосодержащих ферросплавов	Сариев Отеген Рафхатович	74 999 973,00		
Конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по проекту «Жас галым» на 2023-2025 годы						
1	AR19175779	Исследование возможности переработки техногенных отходов черной металлургии для получения металлизированного полупродукта	Мухаметхан Маржан	23 395 178,48	№163 ЖГ-4-23-25 от 17.05.2023	46 860 065,54
2	AR19177929	Исследование применения боратовых руд в технологии производства технического кремния с образованием боросодержащих оксидных систем в окислительных и восстановительных условиях	Ильин Александр Александрович	23 464 887,06		

Оборудование для микроструктурного анализа

Прочисляющий электронный микроскоп JEOL 2100 микроскоп "JEOL", Япония

Макроскоп предназначен для изучения атомно-кристаллической структуры материалов, включая микроструктуру и характеристики кристаллической структуры, ориентации зерна и дислокационной решетки дефектов кристаллического строения. Увеличение: до 100 000 крат. Разрешение: до 2 нм.

Регистральный электронный микроскоп JEOL 2100 микроскоп "JEOL", Япония

Сканирующий (растровый) электронный микроскоп предназначен для изучения топографии поверхности. Можно изучать и измерять геометрию обычных, анизотропной и игольчатой структуры. Увеличение: до 100 000 крат. Разрешение: до 10 нм.

Оптический микроскоп JEOL JM 10K ВКС, Япония, Германия

Предназначен для исследования фазового состава и структурных особенностей металлов и сплавов при увеличении до 1000 раз (от 100). JEOL JM 10K ВКС оснащен приспособлением для определения микроструктуры отдельных фаз, приспособлен для микротопографического микроанализа.

Рисунок 1 – Примеры успешных университетских программ финансирования
ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”»

Реализация научно-технических проектов, финансируемых в рамках государственных грантов, занимает стратегически важное место в научно-исследовательской политике НАО «Карагандинский индустриальный университет». Университет последовательно укрепляет свои позиции как активный участник национальных конкурсов, проводимых Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, в том числе в программах, направленных на поддержку молодых учёных, развитие исследовательских школ и внедрение научных разработок в производственную сферу.

На рисунке 2 представлены действующие научные проекты, их руководители, объёмы финансирования, а также примеры лабораторного и производственного оборудования, используемого в рамках исследований [12].

Научные проекты МНИВО РК

По итогам конкурсов на грантовое финансирование по научным и научно-техническим проектам на 2024-2026 годы, проведенных Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, были **одобрены к финансированию 5 проектов**, разработанных представителями Карагандинского индустриального университета.

- 1) AP23485002 «Разработка технологии выплавки кремнистых ферросплавов с использованием некондиционного техногенного сырья» (руководитель – PhD, заведующий кафедрой «Металлургия и материаловедение» Ержанов Алмас Сатыбалдыевич);
 - 2) AP23490490 «Исследование возможности получения высокомарганцевых шлаков из некондиционных железомарганцевых руд Казахстана с селективным восстановлением железа газообразным водородом» (руководитель – доктор технических наук, профессор Нурумғалиев Асылбек Хабдашевич);
 - 3) AP22786668 «Научные основы получения устойчивого асфальтобетона с улучшенными физико-механическими характеристиками на основе отходов металлургического и кремниевого производства (руководитель – PhD, доцент, директор департамента науки и инноваций – Кунаев Вячеслав Александрович);
 - 4) AP22685917 «Термодинамическое моделирование процесса выплавки кремний-алюминиевых лигатур на основе марганца и хрома» (руководитель – постдокторант Ерекеева Гауһар Сарсенғалиқызы);
 - 5) AP22683270 «Разработка технологии выплавки марганцевых ферросплавов с использованием некондиционного железомарганецсодержащего сырья» (руководитель – Ахметов Бегзат Айткенович).
- Общий объем финансирования проектов на 3 года составляет **418,6 миллиона тенге**.

Рисунок 2 – Перечень научно-технических проектов НАО «КарИУ», поддержанных МНИВО РК на 2024-2026 гг. [15, с.11]

Одобрение к финансированию пяти научных проектов подтверждает высокий уровень исследовательского потенциала университета, его институциональную зрелость и вклад в развитие приоритетных направлений науки и технологий Республики Казахстан. Представленные инициативы охватывают широкий спектр тематик – от разработки инновационных технологий выплавки ферросплавов и утилизации металлургических отходов до совершенствования процессов материаловедения, энергоэффективности и ресурсосбережения.

Таким образом, реализация данных проектов свидетельствует о целенаправленной ориентации Карагандинского индустриального университета на прикладную науку и интеграцию результатов исследований в производственную практику, что способствует укреплению его статуса как ключевого центра инженерных инноваций региона. Инфраструктурный потенциал НАО «Карагандинский индустриальный университет» формирует комплексную базу для эффективной реализации научно-технических проектов и подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Материально-техническая база университета включает современные опытно-промышленные площадки, научно-исследовательские центры и специализированные лаборатории, оснащённые высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим проведение исследований на уровне международных стандартов.

Данные инфраструктурные элементы органично интегрированы в образовательный процесс и способствуют развитию практико-ориентированного обучения, тесно связанного с запросами промышленного сектора. Такое сочетание исследовательской и производственной деятельности позволяет формировать устойчивые каналы трансфера технологий, усиливая взаимодействие университета с предприятиями реального сектора экономики (Рисунок 3) [16].

Уникальные опытно-промышленные площадки

- ❖ Лаборатория инженерного профиля
- ❖ 2 опытно-промышленные площадки (7 плавильных печей, прокатное и волочильное оборудование)
- ❖ Лаборатория-фабрика 3D - инжиниринга
- ❖ Академия Cisco
- ❖ Академия Huawei
- ❖ Центр энергоэффективных технологий и энергоаудита
- ❖ НИИ Строительного производства

Рисунок 3 – Элементы научно-производственной инфраструктуры НАО «КарИУ»: лаборатории и опытно-промышленные площадки [17, с.3]

В 2024 году, в процессе обновления и развития материально-технической базы научных лабораторий университета, в рамках реализации грантовых научных проектов было осуществлено приобретение современного исследовательского оборудования на общую сумму более 77 миллионов тенге, перечень которого представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень лабораторного и технологического оборудования, приобретённого в рамках грантового финансирования в 2024 году

№ п/п	Наименование оборудования
1	2
1	Сушильный шкаф LZ101
2	Плавильная печь
3	Шлифовально-полировальный станок
4	Истирательный барабан КП-123Р
5	Смеситель для асфальтобетонных смесей ЛС-АБ-10
6	Грохот вибрационный LZXSZ600*300
7	Металлографический автоматический отрезной станок Q-100В
8	Потенциостат/гальваностат
9	Микротвердомер по Виккерсу
10	Ультразвуковой гомогенизатор
11	WDW-100А универсальная машина на растяжение и изгиб на 100 кН
12	Гидравлический пресс Stalex HP-200
13	Машина для испытаний асфальтобетонных образцов ИП-1А-500 АБ ПК «Универсал»
14	Щековая дробилка лабораторная PE-60×100
15	Ноутбук Apple MacBook Air A2941
16	Истиратель лабораторный LZGJ-100/3
17	Прочее оборудование

Модернизация лабораторной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития научно-исследовательского потенциала университета, способствующим повышению качества проводимых экспериментов и формированию современной научно-образовательной среды.

В 2024 году в НАО «КарИУ» реализован комплекс мероприятий по обновлению материально-технической базы в рамках грантовых программ, направленных на укрепление исследовательской инфраструктуры и повышение технологической оснащённости.

Обновлённое лабораторное и испытательное оборудование обеспечивает выполнение прикладных и междисциплинарных исследований на высоком уровне, создавая условия для интеграции научных разработок в производственные процессы и повышения эффективности подготовки инженерных кадров (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Современное лабораторное оборудование, приобретённое для проведения научных исследований и испытаний в НАО «КарИУ» [16, с.4-6]

Приборы и установки, представленные на рисунке 4, существенно расширяют экспериментальные возможности Карагандинского индустриального университета, обеспечивая высокую точность измерений, контроль параметров материалов и реализацию научных проектов по ключевым направлениям –металлургии, материаловедению, энергоэффективности и устойчивому строительству.

Совершенствование материально-технической базы научных подразделений университета напрямую способствует повышению эффективности исследовательской деятельности и росту показателей научной результативности.

Графические данные, представленные на рисунке 5, отражают тенденции развития научно-исследовательской деятельности университета в 2020-2024 годах, демонстрируя динамику финансирования и количества проектов, выполняемых в рамках грантовых и хоздоговорных программ. Анализ этих показателей позволяет оценить результативность реализуемой научной политики, а также определить траекторию институционального роста университета в научно-инновационном пространстве страны (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика объёма и количества финансируемых научно-исследовательских проектов Карагандинского индустриального университета за 2020-2024 годы [16]

В целом положительная динамика свидетельствует об укреплении исследовательского потенциала вуза, расширении спектра тематических направлений и росте объёмов финансирования НИР. Данные подтверждают активное участие университета в государственных конкурсах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, а также его вклад в формирование национальной инновационной экосистемы.

Рост объёмов финансирования и числа поддержанных проектов отражает не только повышение конкурентоспособности вуза в научной среде, но и эффективность реализуемой стратегии интеграции образования, науки и производства. Последовательное укрепление позиций Карагандинского индустриального университета в системе национальных исследований подтверждает его значимую роль как регионального центра генерации знаний и инноваций, способствующего технологическому развитию страны.

Примечательно, что НАО «КарИУ» является единственным вузом в Казахстане, располагающим собственным опытно-промышленным полигоном с полупромышленным металлургическим и прокатным оборудованием, а также действующими демонстрационными моделями доменной печи и конвертера (Рисунки 6-7) [16, 18].

Рисунок 6 – Учебно-производственная лаборатория НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Рисунок 7 – Лаборатория металлообработки и механических испытаний НАО «Карагандинский индустриальный университет»

Такое сочетание образовательных и исследовательских ресурсов создаёт условия для практико-ориентированной подготовки инженеров и реализации прикладных научных проектов. Благодаря этому университет формирует устойчивую научно-производственную среду, обеспечивающую непрерывную связь между обучением, экспериментами и внедрением инновационных технологий в металлургическую отрасль.

В университете имеется учебный научно-производственный центр «Металлургия». В данном центре находится учебно-лабораторное и полупромышленное оборудование. Данное оборудование используется для проведения учебных, лабораторных занятий, научных исследований, производственных практик [16,18].

В научных исследованиях активное участие принимают преподаватели университета, а также студенты, магистранты и докторанты. Учебные, лабораторные занятия и научные исследования проводятся для следующих специальностей: металлургия; материаловедение; обогащение полезных ископаемых; машиностроение; технологические машины и оборудование; технология обработки материалов давлением; наноматериалы и нанотехнологии.

1) В учебном научно-исследовательском центре имеется большой перечень учебно-лабораторного и полупромышленного оборудования (Рисунки 8-14), которые позволяют воспроизводить процессы полного замкнутого металлургического цикла, а именно: от

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

дробления металлургической руды, до получения готового проката и производства отливок и ферросплавов.

2) Участок подготовки металлургических руд, который включает дробилки, мельницы и пробоподготовку.

3) Участок обогащения металлургических руд с магнитным сепаратором.

4) Участок окускования, в котором имеется агломерационная установка с испытательными устройствами на механическую прочность и износостойкость агломерата.

5) Термический участок, в котором имеется две камерные электрические печи, соляная печь-ванна, предназначенные для термической обработки заготовок и отливок, а также для нагрева заготовок перед последующим деформированием, а также для плавки цветных металлов и сплавов.

6) Плавильный участок, который имеет единственную в Казахстане одноэлектродную электродугую печь мощностью 250 кВ*А для выплавки ферросплавов, металлического кремния. Также на данном участке имеется индукционная печь для плавки стали и цветных сплавов.

7) Участок обработки металлов давлением, в котором имеются прокатные станы для производства листового и сортового проката и механический молот дляковки заготовок.

8) Литейный участок для изготовления и заливки форм методами ручной формовки с получением отливок.

9) Участок металлорежущих станков с различными видами станков: токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных и шлифовальных, режущих ножниц.

10) Сварочный пост для электродуговой сварки.

11) Литейная лаборатория с действующими моделями доменного и сталеплавильного цеха [16, 18].

Рисунок 8 – Электродуговая печь 250 кВА

Рисунок 9 – Электродуговая печь 150 кВА

Рисунок 10 – Участок дробильных машин

Рисунок 11 – Участок подготовки руд

Рисунок 12 – Агломерационная установка

Рисунок 13 – Процесс спекания агломерата

Рисунок 14 – Процесс выпуска

Участие в конкурсных программах, в том числе инициативах, ориентированных на поддержку молодых учёных, способствует укреплению научного потенциала университета, развитию междисциплинарных направлений исследований и расширению его присутствия в международном научно-образовательном пространстве (Рисунок 15) [19].

**Достижения КариУ в области науки:
НИ-хакатон по горно-металлургической промышленности**

Рисунок 15 – Научно-исследовательский хакатон Карагандинского индустриального университета по горно-металлургической промышленности: основные достижения и формы взаимодействия участников [17-19]

В рамках реализации государственной научно-технической политики Карагандинский индустриальный университет активно развивает партнёрство с промышленными предприятиями, научными организациями и институтами развития. Особое внимание уделяется внедрению практико-ориентированных форм взаимодействия науки и производства, направленных на трансфер технологий, коммерциализацию научных разработок и подготовку инженерных кадров нового поколения.

Проведение научно-инновационных хакатонов, участие в конкурсах грантового финансирования и реализация совместных исследовательских проектов способствуют укреплению позиции университета в национальной инновационной экосистеме [16,17]. В целом, подобная активность университета демонстрирует его стремление к укреплению научно-производственного сотрудничества и повышению прикладной значимости исследований. Эти процессы находят отражение в международной интеграции научной деятельности НАО «КарИУ», выражающейся в участии преподавателей и исследователей в международных конференциях, симпозиумах и конгрессах, что наглядно представлено на следующем рисунке.

Демонстрируемые на рисунке 32 данные отражают активное участие Карагандинского индустриального университета в научно-инновационной деятельности, ориентированной на практическое решение технологических задач, развитие исследовательской инфраструктуры и расширение сотрудничества с промышленными предприятиями Казахстана (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Научно-инновационная активность Карагандинского индустриального университета: участие в хакатонах и взаимодействие с промышленными предприятиями Казахстана, 2024 год [16-19]

Международное сотрудничество занимает ключевое место в стратегии развития научно-исследовательской деятельности Карагандинского индустриального университета, обеспечивая его интеграцию в глобальное академическое пространство. Участие преподавателей, исследователей и молодых учёных в международных конференциях, форумах, симпозиумах и конгрессах способствует обмену передовым опытом, формированию устойчивых научных контактов и продвижению казахстанской науки на мировой уровень.

Кроме того, международные научные мероприятия позволяют представителям университета презентовать результаты собственных исследований, расширять сотрудничество с зарубежными партнёрами и участвовать в формировании совместных исследовательских инициатив. Представленные на рисунке материалы демонстрируют активное участие НАО «КарИУ» в международных научных площадках, направленных на развитие инновационного потенциала и повышение академической репутации университета (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Участие Карагандинского индустриального университета в международных научных конференциях и форумах [17-19]

Важным направлением развития научно-исследовательской деятельности Карагандинского индустриального университета является проведение научных мероприятий, направленных на популяризацию науки, развитие исследовательских компетенций и укрепление академического сотрудничества. Ежегодно в вузе организуются конференции, семинары и недели науки, объединяющие студентов, преподавателей и представителей научного сообщества (Рисунок 18).

Рисунок 18 – Неделя науки, посвящённая 125-летию академика К.И. Сатпаева, в Карагандинском индустриальном университете [17-19]

Подготовка конкурентоспособных специалистов и развитие студенческой науки являются неотъемлемыми элементами стратегического развития Карагандинского индустриального университета. Обучающиеся вуза активно участвуют в научно-исследовательской деятельности, олимпиадах, хакатонах, конференциях и конкурсах различного уровня, демонстрируя высокий уровень подготовки и исследовательской культуры (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Научные достижения и успехи обучающихся Карагандинского индустриального университета [17-19]

Представленные на рисунке 19 материалы иллюстрируют достижения студентов Карагандинского индустриального университета в научной и исследовательской деятельности. Активное участие обучающихся в республиканских и международных конкурсах, олимпиадах и конференциях подтверждает высокий уровень подготовки кадров и эффективность интеграции науки и образования. Полученные награды и признание на различных научных площадках свидетельствуют о формировании у студентов исследовательских компетенций, лидерских качеств и стремлении к профессиональному росту, что способствует укреплению имиджа университета как одного из ведущих научно-образовательных центров Казахстана.

Проведённый анализ показал, что система грантового финансирования в Республике Казахстан является важнейшим инструментом стимулирования научных исследований, технологического развития и коммерциализации инноваций. На примере деятельности НАО «Карагандинский индустриальный университет» прослеживается эффективность интеграции государственных механизмов поддержки с институциональной стратегией развития вуза. Университет демонстрирует устойчивый рост научного потенциала, расширение исследовательской инфраструктуры и активное участие в национальных и международных проектах.

Результаты участия в конкурсах грантового финансирования свидетельствуют о повышении конкурентоспособности вуза, укреплении его позиций в научно-инновационной системе Казахстана и росте объёмов привлечённого финансирования. Модернизация лабораторной базы, развитие научно-производственной кооперации и вовлечение студентов и молодых учёных в исследовательскую деятельность обеспечивают формирование целостной инновационной экосистемы, ориентированной на практическое применение научных разработок.

Следовательно, Карагандинский индустриальный университет выступает успешным примером эффективного использования государственных грантов как инструмента укрепления научного потенциала и повышения вклада высшего образования в инновационное развитие экономики Казахстана [14-19].

Перспективы развития устойчивой энергетики связаны с усилением роли университетов как центров инноваций, расширением международного сотрудничества и развитием цифровых технологий. Карагандинский индустриальный университет (КарИУ, Темиртау) активно развивается именно по указанному вами направлению — усиление роли университета как центра инноваций, расширение международного сотрудничества и развитие цифровых технологий в контексте устойчивой энергетики. Это одно из ключевых приоритетов его стратегии. Университет позиционирует себя как университет устойчивого развития, интегрируя Цели устойчивого развития ООН (особенно SDG 7 — «Доступная и чистая энергия») во всю деятельность: образование, науку, исследования и партнёрства.

Миссия КарИУ — подготовка эффективных технократов для индустриального региона через широкое применение R&D-технологий образования. Университет видит себя базовым вузом для базовых отраслей промышленности и центром инноваций и социального развития Темиртау, моногородов и районов Карагандинской области. Особый акцент — на «зелёной» повестке, энергоэффективности и ресурсосбережении. Образовательные программы в области устойчивой энергетики и цифровых технологий

Университет предлагает профильные программы, где сочетаются энергетика, инновации и цифровизация: Бакалавриат: 6B07105 — «Энергообеспечение промышленных объектов»; дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность в промышленности», «Зелёная энергетика», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», «Энергоаудит и энергоменеджмент». Магистратура: 7M07116 / 7M07117 — «Теплоэнергетика и энергоэффективные технологии»; 7M07112 / 7M07113 — «Электроэнергетика». Цифровые направления: 6B06102 — «Технологии искусственного интеллекта»; программы по автоматизации, управлению, программному обеспечению и нанотехнологиям в инженерии (в т. ч. PhD-уровень). Студенты выполняют дипломные проекты по ВИЭ, работают в современных лабораториях и участвуют в хакатонах.

Центр инноваций и цифровые технологии. КарИУ развивает инновационную инфраструктуру: Лаборатории и опытно-промышленная площадка (единственная в Казахстане с полупромышленным металлургическим оборудованием). Хакатоны по цифровым двойникам в энергетике (команда КарИУ — в топ-5 конкурса Digital Voltage). Технопарки, бизнес-инкубаторы и стартапы по зелёной энергетике и ресурсосбережению. Применение ИИ, IoT, Big Data и аддитивных технологий в учебном процессе и исследованиях.

Университет усиливает роль как инновационного хаба региона, коммерциализируя разработки и внедряя их в промышленность.

Расширение международного сотрудничества. КарИУ активно работает с зарубежными партнёрами: Проект ЕС SECCA («Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии») — повышение осведомлённости о устойчивой энергетике и климате. Сотрудничество с Международным центром зелёных технологий и инвестиционных проектов (IGTIC). Программы академической мобильности, двойные дипломы, международная аккредитация программ. Участие в европейских инициативах по энергоэффективности и возобновляемым источникам.

Ключевые события и проекты по устойчивой энергетике: Круглые столы и конференции: «Зелёная повестка и индустриальный переход: устойчивые решения для энергетики и металлургии». Студенческие дебаты и вызовы по «зелёной» энергетике. Интеграция принципов устойчивого развития во все процессы университета (от бумажного документооборота к электронному до экологического мышления у студентов).

КарИУ тесно взаимодействует с промышленностью и вносит вклад в декарбонизацию региона. Проект SECCA (Sustainable Energy Connectivity in Central Asia) — это четырёхлетняя инициатива Европейского Союза по продвижению устойчивой энергетики в Центральной Азии.

Основные характеристики проекта: Полное название: European Union Support to Sustainable Energy Connectivity in Central Asia (Поддержка ЕС устойчивых энергетических связей в Центральной Азии). Период реализации: Март 2022 — Март 2026 года. Бюджет: Около 6,8 млн евро. Страны-участницы: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Официальный сайт: secca.eu Миссия: Продвижение более устойчивого энергетического баланса в регионе в соответствии с лучшими практиками ЕС (в духе European Green Deal). Основные цели: Укрепление инклюзивной политики, нормативно-правовой и институциональной базы для перехода к устойчивой энергетике в региональном контексте. Поддержка гендерно-ориентированных подходов и равного доступа к энергии. Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышение энергоэффективности (ЭЭ). Укрепление регионального сотрудничества и интеграции с ЕС. Приоритетные направления: Развитие ВИЭ и улучшение энергоэффективности. Региональное сотрудничество в сфере устойчивой энергетики. Интеграция гендерных и правозащитных аспектов в энергетическую политику. Ключевые компоненты и деятельность: Техническая помощь странам (индивидуальная для каждой): разработка нормативных документов по ВИЭ и ЭЭ.; поддержка rooftop solar (солнечные панели на крышах); Модели ESCO (энергосервисные компании); энергоаудит и сертификация зданий; развитие электромобильности и «зелёного» строительства; предТЭО для малых ГЭС и геотермальной энергии.

Повышение потенциала: Тренинги, семинары, конференции; Энергетическое моделирование (создан Региональный группа по моделированию); Участие в Horizon Europe (база данных исследовательских организаций ЦА). Региональное сотрудничество: Обмен опытом между странами ЦА и ЕС. Работа с национальными контактными пунктами. Повышение осведомлённости: Кампания EU – Central Asia Sustainable Energy Days (SEDs) — региональный аналог European Sustainable Energy Week. Подкаст «Энергия Жолы» (Energiya Joly). Мероприятия для молодёжи, женщин, школ и университетов.

В июне 2024 года в Темиртау прошли Дни устойчивой энергетики Казахстан — КарИУ в рамках SECCA. Участвовали более 80 студентов и преподавателей. Проведены лекции европейских и казахстанских экспертов, студенческие дебаты по устойчивой энергетике для Темиртау. Награда от ЕС: Университет получил онлайн-курс от Florence School of Regulation (Италия) по климату, устойчивой энергетике, ВИЭ и энергоэффективности.

Результаты проекта (на 2025–2026 гг.). Укрепление нормативной базы в странах ЦА. Повышенная осведомлённость (более 1 млн человек охвата). Улучшение навыков экспертов в моделировании и статистике энергетики. Активное вовлечение университетов и молодёжи. Подготовка к завершению проекта (финальные круглые столы уже проходили в 2025–2026 годах).

Создание новых научных центров и развитие образовательных программ в области энергетики формируют основу для долгосрочного устойчивого развития.

ЛИТЕРАТУРА

1. Устойчивая энергетика // Wikipedia: свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивая_энергетика (дата обращения: 04.04.2026).

2. Энергетическая безопасность: глобальные тренды и вызовы для Казахстана // Казахстанский институт стратегических исследований. – 2023. – URL: <https://kisi.kz/ru/energeticheskaya-bezopasnost-globalnye-trendy-ivyzovy-dlya-kazahstana/> (дата обращения: 04.04.2026).
3. Инвестиции в возобновляемые источники энергии в Казахстане // Вестник университета «Туран». – 2023. – № 4. – URL: <https://vestnik.turan-edu.kz/jour/article/view/2562> (дата обращения: 04.04.2026).
4. Гельманова З.С., Бутрин А.Г., Гарт Н.А. предпринимательский университет, в контексте взаимодействия «тройной спирали» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7-3. с. 444-449
5. Popp D., Hascic I., Medhi N. Technology and the diffusion of renewable energy // Energy Economics. – 2011. – Vol. 33. – URL: <https://arxiv.org/abs/1211.5167>
6. Казахский научно-исследовательский институт энергетики им. Ш. Ч. Чокина // Wikipedia: свободная энциклопедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахский_научно-исследовательский_институт_энергетики_имени_Ш._Ч._Чокина
7. Образовательные программы в области энергетики // Satbayev University : официальный сайт. – 2024. – URL: <https://official.satbayev.university/ru/industrial-engineering>
8. Магистерская программа «Возобновляемые источники энергии» // Казахстанско-Немецкий университет. – 2024. – URL: <https://crs.dku.kz/ru/klyuchevye-komponenty/obrazovanie/magistratura-smreec/opisanie-programmy-vie/>
9. Европейский Союз – Казахстан: Дни устойчивой энергетики // Delegation of the European Union to Kazakhstan. – 2023. – URL: <https://www.eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan>
10. Analysis of heat pump systems efficiency in cold climates // arXiv.org. – 2022. – URL: <https://arxiv.org/abs/2211.07693> .
11. В Казахстане запущен Институт энергетики будущего // DKNews.kz. – 2026. – URL: <https://dknews.kz/ru/v-strane/386665-v-kazahstane-zapustili-institut-energetiki>
12. Конкурсная документация на грантовое финансирование наиболее перспективных проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности на 2025-2027 годы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science-fund.kz/wp-content/uploads/>
13. Смирнова Ю. Инновационная инфраструктура как важнейший элемент национальной инновационной системы: на примере Казахстана // Материалы 10-й Международной конференции GLOBELICS «Инновации и развитие: возможности и вызовы в условиях глобализации». – 2012. – С. 1–15.
14. Наука в Казахстане: проблемы и перспективы развития // Блог «Научные публикации». – 31 октября 2024 г. – Режим доступа: <https://spubl.kz/ru/blog/>
15. Карагандинский индустриальный университет. Официальная страница в Instagram – [Электронный ресурс] – URL: https://www.instagram.com/kgiu_official
16. Презентация КарИУ Зобнин Н.Н. «Механизмы поддержки и развития НИРС: роль университетов и бизнеса». 2024. – 12с., С.3-6 <https://drive.google.com/drive/>
17. Карагандинский индустриальный университет//История университета <https://ttu.edu.kz/ru/cats/news-ru/>
18. Махмұтов Б.Б. Отчет НИР «О состоянии и развитии научно-исследовательской деятельности КаРИУ», 2025.– 19с., С.3 <https://drive.google.com/drive/>
19. Кунаев В.В., Отчет по НИР и НИРС, 2025. – 14с., С.2 https://drive.google.com/drive/folders/1ciJPr89_J6nORhwC-Lqx5DyC0e_HTNfT?usp=sharing
20. Гельманова З. С., Силаева О. В., Құрманғали Б. С. Инновационные гранты как драйвер коммерциализации технологий: вызовы и возможности для Казахстана // Международный научный журнал «In the World of Science and Education». – Алматы, Казахстан, 15 января 2025 г. – Серия: Экономические науки. – С. 55-59.